

УДК 342.95:349.6

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna O. Lychenko –

doctor of juridical sciences, professor,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Реалізація земельної реформи в Україні: сучасні еколого-правові реалії

Стаття присвячена комплексному аналізу проблем забезпечення екологічної безпеки в аспекті проведення земельної реформи в Україні. Особлива увага присвячена потребі визначення правової основи збереження земельного фонду держави і його раціонального використання. Наголошено на потребі розробки заходів щодо підвищення продуктивності використання земель, більш раціонального (менш виснажливого) їх використання, розширення можливостей ознайомлення землекористувачів з кадастровою інформацією, посилення механізмів управління екологічними ризиками, пов'язаними з реалізацією права власності на землю, забезпечення інституційної відособленості суб'єктів реалізації контрольних повноважень у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: екологія, екологічна безпека, земля, земельна реформа, землі сільськогосподарського призначення.

Статья посвящена комплексному анализу проблем обеспечения экологической безопасности в аспекте проведения земельной реформы в Украине. Особое внимание уделено необходимости определения правовой основы сохранения земельного фонда государства и его рационального использования. Отмечено необходимость разработки мероприятий по повышению продуктивности использования земель, более рационального (менее изнурительного) их использование, расширение возможностей ознакомления землепользователей с кадастровой информации, усиление механизмов управления экологическими рисками, связанными с реализацией права собственности на землю, обеспечения институциональной обособленности субъектов реализации контрольных полномочий в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, земля, земельная реформа, земли сельскохозяйственного назначения.

I.O. Lychenko Implementation of Land Reform in Ukraine: Modern Environmental and Legal Realities

The article is devoted to a comprehensive analysis of the problems of environmental security in terms of land reform in Ukraine.

It is established that in the current conditions of land reform implementation in Ukraine the issues of ensuring environmental safety have been left out of the legislator's attention.

Particular attention is paid to the need to determine the legal basis for the preservation of the state land fund and its rational use.

Emphasis is placed on the need to develop measures to increase the productivity of land use, more rational (less depleting) their use.

It was found that ensuring environmental security in the implementation of land reform is the key to comprehensive protection of the right of citizens to own, use and dispose of land, the right of citizens to a safe environment for life and health.

It is stated that despite the real steps to revise the regulatory framework for land use in Ukraine, many problems of administrative, administrative and legal nature regarding the implementation of land reform remain unresolved.

They relate to the lack of mechanisms for state control over compliance with environmental safety requirements in the process of exercising ownership of agricultural land, overcoming corruption in this area, the imperfection of the land market management mechanism; lack of proper management of environmental risks associated with the implementation of land ownership; insufficient institutional separation of the subjects of implementation of control powers in the field of agricultural land use.

Reforming the legal basis for the implementation of environmental policy during the implementation of land reform is also associated with the strengthening of administrative and legal liability for environmental offenses in the field of agricultural land use.

We should look for new legal resources, legal means to overcome the negative trends in the field of ownership of agricultural land.

Keywords: *ecology, ecological security, land, land reform, agricultural lands.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах впровадження земельної реформи в Україні поза увагою законодавця залишилися питання забезпечення екологічної безпеки. Незважаючи на широку теоретичну розробку зазначеної проблеми, дослідження екологічних аспектів реалізації земельної реформи, методологічної основи формування нових земельних відносин та водночас еколого-правового механізму їх забезпечення залишається незавершеним.

У ході розробки правових основ земельних перетворень необхідно поглибити дослідження екологічних питань цієї проблеми, місця і ролі засобів забезпечення екологічної безпеки в системі земельних суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню реформування земельних відносин присвятили свої праці О. Ботезат, В. Голян, А. Забловський, Л. Заставнюк, С. Кубах, М. Федоров та інші.

Проблеми екологічної безпеки в Україні досліджували І. Бригадир, Б. Гамалюк, О. Заржицький, В. Лазаренко, О. Проневич, Л. Юрченко. Вагомими в досліджуваній сфері є праці низки інших вітчизняних науковців, серед яких В. Андрейцев, В. Аникиєв, Г. Балюк, В. Гобела, П. Захарова, Р. Олійничук. Екологічні аспекти реалізації земельної реформи в Україні досліджували Д. Бабміндра, О. Будзяк, В. Голян, А. Забловський, С. Петрух, К. Сорока, А. Третяк, та інші. Однак в працях цих авторів не представлено комплексного аналізу проблем забезпечення екологічної безпеки в аспекті проведення земельної реформи в Україні.

Невирішені раніше проблеми Цінність земельних ресурсів не вичерпується їх соціально-економічним призначенням, їх роллю як найважливішого національного ресурсу, але й їх впливом на життєдіяльність українського суспільства загалом та здоров'я та безпеку кожного громадянина нашої держави зокрема. В умовах сьогодення погіршення стану екологічної безпеки, слід вирішити головну задачу земельної політики – визначення правової основи збереження земельного фонду держави і його раціонального використання.

Метою статті є дослідження еколого-правового аспекту змін, що відбуваються у сфері земельних відносин у зв'язку з проведенням земельної реформи.

Виклад основного матеріалу.

У сучасних умовах реалізації земельної реформи вкрай важливим є звернути увагу наукової спільноти та практиків на еколого-правовий аспект змін, що відбуваються у сфері земельних відносин.

Забезпечення екологічної безпеки в ході реалізації земельної реформи є запорукою комплексного забезпечення права громадян володіти, користуватися та розпоряджатися землею, права громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

Екологічна безпека є важливою юридичної категорією, на забезпечення практичного втілення якої скеровані норми різної галузевої приналежності. Її розглядають як суб'єктивну категорію, що проявляється як правова можливість громадян, що тісно пов'язана з правом на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

Її правове забезпечення вимагає вагомих засобів регламентації екологічно небезпечної діяльності, правового режиму експлуатації природних ресурсів, запобігання погіршенню екологічної ситуації і створення небезпеки для природи та людини [1, с. 77].

Забезпечення екологічної безпеки в умовах реалізації земельної реформи вимагає формування інституційних і діяльнісних засобів захисту інтересів людини, суспільства, держави та довкілля задля гарантування права кожного на здорове та безпечне життя, формування належних умов захисту довкілля [2, с. 109-114].

В аспекті проведення земельної реформи гарантування екологічної безпеки набуває змісту засобу захисту природних прав, тісно пов'язано з гуманістичними, людиноцентристськими ідеалами демократичних перетворень в нашій державі.

У ході впровадження земельної реформи суспільство приходить до усвідомлення значення землі як реального товару. Закінчує свою дію мораторій на купівлю-продаж, дарування або іншим способом відчуження земельних часток, (паїв), встановлений 18 січня 2001 р. Законом «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» та Земельним кодексом України.

22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі «Зеленчук і Цицюра проти України», яким визнав земельний мораторій порушенням права людини розпоряджатися своєю власністю, гарантованого статтею 1 Протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини, а також статтею 41 Конституції України, за відсутності дієвого ринку землі сільськогосподарського призначення [3].

Нового розвитку реформування земельних відносин набуло у в 2020 році з затвердженням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 р. [4].

Відповідно до положень оновленого законодавства до 1 січня 2024 року купівля земельних ділянок сільськогосподарського призначення стає можливою для фізичних осіб-громадян України, а з 1 січня 2024 року купувати землю зможуть українські юридичні особи у концентрації не більше 10 тис. га.

Відкриття ринку землі в нинішніх умовах значно погіршить стан екологічної безпеки.

Розширення можливості набуття права власності на земельні ділянки пов'язана з низкою ризиків для екології. Має місце механістичний перерозподіл малопродуктивних сільськогосподарських угідь, спостерігається посилення тенденцій енергетичної, а не продовольчої спрямованості сільськогосподарського виробництва в ряді регіонів, відсутні дієві форми взаємодії органів місцевого самоврядування та основних землекористувачів на окремих територіях [5, с. 8-17].

Інтенсифікація технологій в сільському господарстві великих сільгоспвиробників матиме вкрай негативний вплив на стан екологічної безпеки. Великі власники ставляться до землі як до ресурсу, який варто експлуатувати доти, доки він дає прибуток. Зменшення прибутку послаблює інтерес до сфери земельних ресурсів, а відсутність дієвих правових регуляторів щодо відновлення її стану веде до зменшення родючості ґрунтів на довгі десятиліття. Великі агровиробники зараз орієнтуються виключно на світовий ринок, куди вони зможуть експортувати свої врожаї, через що в Україні масово вирощують всього близько шести культур: пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник, сою та ріпак. Інтенсивна технологія та недотримання сівозміни згубно впливають на якість ґрунтів і рівновагу екосистем [6].

Зважаючи на це, на часі розробка заходів щодо підвищення продуктивності використання земель, більш раціонального (менш виснажливого) використання земель та забезпечення стійкості до змін клімату, розширення доступу землекористувачів до кадастрової інформації (включаючи координати).

Вирішення цих проблем є стратегічно важливим в аспекті земельної реформи.

Верховна Рада на засіданні 28 квітня 2021 р. у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи. Окремі аспекти запропонованих змін слід схвалити. Зокрема законопроект посилює охорону заповідних територій. Змушує відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру відомості про: місця розташування земельних ділянок, землі, визначені в дозволах на розроблення технічної доку-

ментації із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об'єктів, землі, що потребують консервації [7].

Проте в державі відсутній системний стратегічний документ щодо забезпечення екологічної складової земельної реформи.

Розробка відповідного нормативного документу є на часі та вкрай потрібна для забезпечення екологічної безпеки нашої держави в нових соціально-економічних умовах.

Висновки. Таким чином проблеми екологічної безпеки виходять на перший план серед глобальних проблем сучасності. Екологічна ситуація в Україні досягла критичного рівня і продовжує погіршуватися, що негативно впливає на здоров'я, тривалість життя населення.

Попри реальні кроки щодо перегляду нормативно-правової основи порядку використання земель в Україні, невирішеними залишаються багато проблем управлінського, адміністративно-правового характеру щодо реалізації земельної реформи. Вони пов'язані з відсутністю механізмів державного контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки в процесі реалізації права власності на землі сільськогосподарського

призначення, подолання корупційних проявів у цій сфері, недосконалості механізму управління ринком землі; відсутності належного управління екологічними ризиками, пов'язаними з реалізацією права власності на землю; недостатньої інституційної відособленості суб'єктів реалізації контрольних повноважень у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Реформування правового підґрунтя реалізації екологічної політики в ході реалізації земельної реформи також пов'язана з посиленням адміністративно-правової відповідальності за екологічні правопорушення у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Слід шукати нові правові ресурси, юридичні засоби для подолання негативних тенденцій, що зазнає сфера реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення. Лише об'єднання науковців, органів публічної влади і громади здатне якісно вплинути на покращення ситуації.

Список використаних джерел:

1. Арнольд В. И. Теория катастроф. Москва, 1990. 128 с.
2. Бригадир І. В. Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії. *Форум права*. 2010. № 4. С. 109–114. Дата оновлення: 17.01.2011. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bivjpk.pdf>.
3. Рішення ЄСПЛ у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» 22 травня 2018 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SOO01072>.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 20. С. 13.
5. Голян В., Петрух С., Забловський А. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення. *Економіст*. 2017. № 8. С. 8-17.
6. Сорока К. Земля як товар: соціальні та екологічні наслідки зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні. URL: <https://politikrytyka.org/2019/11/18/zemlya-yak-tovar-sotsialnita-ekologichni-naslidky-znyattya-moratoriyu-na-prodazh-silskogospodarskyh-zemel-v-ukrayini/>.
7. Кубах С. Почему законопроект №2194 о децентрализации земли важен для земельной реформы. URL: <https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/opinion/pochemu-zakonoproekt-2194-o-detsentralizatsii-zemli-vajen-dlya-zemelnoy-reformy>.

References:

1. Arnold V. Y. *Teoryia katastrof*. Moskva, 1990. 128 s.

2. Bryhadyr I. V. Shchodo vyznachennia ekolohichnoi bezpeky yak pravovoi katehorii. *Forum prava*. 2010. № 4. S. 109–114. Data onovlennia: 17.01.2011. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bivjpk.pdf>.

3. Rishennia YeSPL u spravi “Zelenchuk i Tsytsiura proty Ukrainy” 22 travnia 2018 roku. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SOO01072>.

4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: Zakon Ukrainy vid 31.03.2020 r. № 552-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 20. S. 13.

5. Holian V., Petrukh S., Zablovskyi A. Zemelna reforma v Ukraini: prioritytety ta instytutsiini peredumovy pohlyblennia. *Ekonomist*. 2017. № 8. S. 8-17.

6. Soroka K. Zemlia yak tovar: sotsialni ta ekolohichni naslidky zniattia moratorii na prodazh silskohospodarskykh zemel v Ukraini. URL: <https://politkrytyka.org/2019/11/18/zemlya-yak-tovar-sotsialni-ta-ekologichni-naslidky-znyattya-moratoriyu-na-prodazh-silskogospodarskyh-zemel-v-ukrayini/>.

7. Kubakh S. Pochemu zakonoproekt №2194 o detsentralyzatsyy zemly vazhen dlia zemelnoi reformi. URL: <https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/opinion/pochemu-zakonoproekt-2194-o-detsentralizatsii-zemli-vajen-dlya-zemelnoy-reformy>.